

AlfaDatizando

Exploración de la plataforma como un usuario ESTUDIANTE en un establecimiento

Diseñado por: Alejandra Beatriz Lliteras, candidata a doctora en la Facultad de Informática de la UNLP. LIFIA. (alejandra.lliteras@lifa.info.unlp.edu.ar) Julio de 2025.

En este apartado se muestran las opciones disponibles cuando se accede como estudiante en un establecimiento.

A continuación, se detallan los primeros pasos a realizar para llevar adelante la exploración:

- Ingresar a la url: <https://alfadatizando.okd.lifa.info.unlp.edu.ar/>
- Ingresar con el usuario: estudiante1@gmail.com. La contraseña es entregada en una hoja aparte.

The screenshot shows a login form with the following elements:

- Title: **Iniciar Sesión**
- Label: **Nombre de usuario**
- Input field: `estudiante1@gmail.com`
- Label: **Contraseña ***
- Input field: `*****`
- Icons: Eye and eye with slash (toggle visibility)
- Text: **Todavía no tienes cuenta? Regístrate**
- Button: **Iniciar sesión con Google** (with Google logo)
- Buttons: **CANCELAR** and **INICIAR SESIÓN**

The screenshot shows a selection page with the following elements:

- Title: **Seleccione Establecimiento y Rol**
- Label: **Seleccione una establecimiento**
- Input field: `Defensa Facultad de Informática UNLP`
- Label: **Seleccione un rol**
- Input field: `Estudiante`
- Text: *Si aún no tienes un rol y una establecimiento deberás esperar que un administrador acepte tu solicitud! [Ir al perfil](#)*
- Button: **CONTINUAR**

Luego de lo anterior, se visualizará la opción de CURSOS en la barra superior de la pantalla

The screenshot shows the top navigation bar and header with the following elements:

- Navigation bar: **AD**, **+ INFO**, **CURSOS** (highlighted with a red box), **DEFENSA FA...**, **ESTUDIANTE**, and a user icon.
- Header: **AlfaDatizando**
- Sub-header: *Plataforma para la Alfabetización en Datos para Humanidades y Ciencias Sociales*

AlfaDatizando

Una vez iniciada la sesión como estudiante en un establecimiento, el estudiante podrá:

1.	Visualizar los cursos disponibles dentro del establecimiento	3
2.	Unirse a un curso disponible dentro del establecimiento.....	3
3.	Ver dentro de un curso en el cual ya se ha unido	4
4.	Resolver una actividad asignada en un curso	5
5.	Realizar la entrega de la actividad	10
7.	Realizar una pregunta a un profesor en el contexto de una actividad de un curso	13
8.	Recibir una respuesta de un profesor en el contexto de una actividad de un curso.....	14
9.	Aspectos en común de las actividades a resolver	16
9.1	Información de la actividad	16
9.2	Tipos de fuentes disponibles.....	17
9.3	Área de configuración del gráfico para fuentes estáticas	18
9.3.1.	Burbujas	18
9.3.2.	Columnas agrupadas	19
9.3.3.	Grafo.....	21
9.3.1.1	Grafo (Fuerza).....	22
9.3.1.2	Grafo (Intermediación)	22
9.3.4.	Líneas agrupadas	23
9.3.5.	Mapa	25
9.3.6.	Nube de palabras.....	26
9.3.7.	Torta	28
9.4	Área de configuración del gráfico para fuentes dinámicas	29
9.5	Gráficos Agregados	31
9.6	Filtros Aplicados	31
9.7	Gráfico en pantalla completa	31
9.8	Preguntas y respuestas con un profesor	32
9.9	Filtros	32
9.10	Graficar	32
9.11	Reiniciar gráfico.....	33
9.12	Vista previa de la entrega (previsualizar).....	33
9.13	Agregar a entrega.....	33
9.14	Remover de Entrega.....	34
9.15	Editar Observaciones	34
9.16	Previsualizar	34

AlfaDatizando

10.	Realizar Entrega.....	36
10.1	Nueva Entrega.....	36
10.2	Entregas realizadas.....	36
11.	Entrega Corregida.....	37
11.1	La corrección implica un aprobado/desaprobado.....	37
11.2	La corrección implica una reentrega.....	38

1. Visualizar los cursos disponibles dentro del establecimiento

Hacer clic sobre la opción cursos de la barra superior de la pantalla

Al hacerlo, podrá visualizar los cursos que el establecimiento tiene registrados hasta el momento

Seleccione de la lista, el curso al que quiere unirse haciendo clic sobre el botón de UNIRSE

2. Unirse a un curso disponible dentro del establecimiento

Seleccione de la lista, el curso al que quiere unirse haciendo clic sobre el botón de UNIRSE

AlfaDatizando

Al hacerlo, deberá reconfirmar la acción

Al presionar SI, se crea con éxito la solicitud

y el estudiante queda pendiente de aprobación por parte de un administrador del establecimiento o profesor del curso.

3. Ver dentro de un curso en el cual ya se ha unido

Una vez que un administrador del establecimiento o un profesor del curso, lo acepta, el estudiante ya puede acceder al curso, viéndose la pantalla como se muestra a continuación

Notar que, un estudiante puede en todo momento, abandonar un curso al que se ha unido.

AlfaDatizando

Para ver dentro del curso, deberá hacer clic sobre VER CURSO. Luego de ello, visualizará la siguiente pantalla.

The screenshot shows the course page for 'Defensa Facultad de Informática UNLP - Curso: Literatura de 4to año'. The 'Participantes' tab is active, displaying a search bar for users and a list of participants. The list includes three students with their names and email addresses.

Nombre	Email
Est1	estudiante1@gmail.com
Est2	estudiante2@gmail.com
Est3	estudiante3@gmail.com

Al ingresar al curso, es posible conocer con que estudiantes comparte el curso (PARTICIPANTES) y que actividades tiene disponibles (ACTIVIDADES)

The screenshot shows the 'Actividades' tab for the same course. It displays a table of activities with columns for 'Titulo' and 'Acciones'. One activity is listed: '(A) Analizando "La casa de Bernarda Alba" de'. The 'RESOLVER' button is visible next to the activity title.

Titulo	Acciones
(A) Analizando "La casa de Bernarda Alba" de	RESOLVER

4. Resolver una actividad asignada en un curso

En primer lugar, deberá ver dentro del curso en el cual quiere resolver una actividad

The screenshot shows the 'Cursos' page with a search bar and a table of courses. The table has columns for 'Nombre', 'Materia', 'Fecha de inicio', 'Fecha de fin', 'Ciclo lectivo', 'Año de cursada', 'Establecimiento', and 'Acciones'. The course 'Literatura de 4to año' is listed with the 'VER CURSO' button highlighted.

Nombre	Materia	Fecha de inicio	Fecha de fin	Ciclo lectivo	Año de cursada	Establecimiento	Acciones
Literatura de 4to año	Literatura	01/03/2025	31/12/2025	2025	4°	Defensa Facultad ...	VER CURSO ABANDONAR

Al hacer clic sobre VER CURSO, deberá acceder a la solapa de ACTIVIDADES

Y elegir de la lista, la actividad que desea RESOLVER.

Al hacerlo, por el tipo de actividad que está visualizando, verá la siguiente pantalla

Se configura el gráfico de grafo, indicando el origen y el destino

Y al hacerlo, se habilita la opción de graficar y para aplicar filtros. Al graficar sin filtros, usted visualiza el gráfico

AlfaDatizando

Si lo desea, puede, REINICIAR EL GRAFICO para volver a configurar el origen y el destino.

Con el gráfico ya realizado, es posible analizar el grafo y sus subgrafos.

Para analizar un subgrafo a partir de las conexiones, por ejemplo, es posible hacer clic sobre el nodo de Bernarda, y entonces, podemos ver con que otros personajes interactúa (el subgrafo queda en color más intenso, mientras que los nodos y aristas no involucrados, atenúan su color)

Lo mismo si se quiere analizar desde el personaje LA PONCIA (criada principal de la obra).

AlfaDatizando

O bien, desde PRUDENCIA (vecina de Bernarda).

También , lo haremos desde el personaje de la mendiga

AlfaDatizando

Luego de analizar la visualización y considerando la lectura cercana realizada de la obra, podemos realizar observaciones.

Al momento de Agregar el gráfico a la entrega

Se pedirá que ingreses una observación para que el profesor pueda comprender tu nivel de análisis en base a las consignas que haya dado para la actividad.

Agregar a entrega

A partir del gráfico analizado, ¿Qué observaciones puede compartir con el docente?*

0 / 700

CANCELAR GUARDAR

Por ejemplo, ingresaremos la siguiente observación

La Mendiga, solo aparece en el primer acto, sin embargo, con esa sola aparición permite poner de manifiesto la hipocresía, la crueldad y el ambiente asfixiante presente en a la casa y más aún en la figura de Bernarda Alba.

Agregar a entrega

A partir del gráfico analizado, ¿Qué observaciones puede compartir con el docente?*

La Mendiga, solo aparece en el primer acto, sin embargo, con esa sola aparición permite poner de manifiesto la hipocresía, la crueldad y el ambiente asfixiante presente en a la casa y más aún en la figura de Bernarda Alba.

222 / 700

CANCELAR GUARDAR

Al GUARDAR, se pedirá una confirmación

AlfaDatizando

Al hacer clic sobre SI, se agregará a la entrega (notar que hasta que no se pida REALIZAR LA ENTREGA esta no será enviada al profesor)

5. Realizar la entrega de la actividad

Una vez agregado al menos un gráfico a la entrega, es posible realizar la entrega de la actividad. Para este caso, realizaremos la entrega de la actividad (A) Analizando “La casa de Bernarda Alba” desde otros lentes.

En la siguiente pantalla se destaca que se ha sumado a la entrega el gráfico de tipo grafo, y que se tiene disponible el botón para REALIZAR ENTREGA

Al presionar en REALIZAR ENTREGA se visualiza la siguiente pantalla

En la pantalla anterior, es posible sumar una observación general de la entrega para que sea leída por el profesor.

AlfaDatizando

En este caso, cargaremos la siguiente observación:

Puedo sumar, además de lo ya mencionado respecto al personaje de la mendiga, que tanto Bernarda como la Poncia, tienen un rol importante en la obra dada la cantidad de conexiones. Y que, si bien, sé que el personaje de Pepe el Romano aparece en la obra literaria, no lo hace en este grafo ya que no hay diálogo alguno con ninguno de los personajes.

A continuación, se deberá cargar la observación descripta previamente en la pantalla correspondiente.

Hacer clic sobre enviar, al hacerlo, recibirá una pedido de confirmación

Haga clic sobre Guardar, y en caso de éxito recibirá el siguiente mensaje

De esta manera, la entrega aparecerá en la sola de ENTREGAS REALIZADAS, junto a la información correspondiente

Luego, esta actividad será visible en la lista de actividades ENTREGADAS.

6. Ver una actividad ya entregada

Para ver una actividad que ya fue entregada (y aun no fue corregida por el docente), usted deberá acceder al curso en el cual realizó la actividad

Al hacer clic en VER CURSO, se visualiza dentro del mismo

Y deberá seleccionar la solapa de ENTREGADAS

AlfaDatizando

AD + INFO CURSOS
DEFENSA FA... ESTUDIANTE

VOLVER

Defensa Facultad de Informática UNLP - Curso: Literatura de 4to año

CICLO LECTIVO: 2025
Inicio: 01/03/2025 - Fin: 31/12/2025

PARTICIPANTES ACTIVIDADES

VOLVER

Mis actividades - Literatura de 4to año

PENDIENTES CORREGIDAS ENTREGADAS PENDIENTES (REENTREGA)

Titulo	Acciones
(A) Analizando "La casa de Bernarda Alba" de	VER

1 fila seleccionada Filas por página: 10 1-1 de 1

Al hacer clic sobre la opción de VER, visualizará la actividad entregada

AD + INFO CURSOS
DEFENSA FA... ESTUDIANTE

VOLVER

ENTREGAS REALIZADAS NUEVA ENTREGA

Información de actividad

<p>Fuente: la casa de Bernarda Alba.csv</p> <p>VER MÁS</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Nota</th> <th>Acciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">26-03-2025</td> <td style="text-align: center;">VER NOTA</td> <td style="text-align: center;">VER ENTREGA</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: 0.8em;">1 fila seleccionada Filas por página: 10 1-1 de 1</p>	Fecha	Nota	Acciones	26-03-2025	VER NOTA	VER ENTREGA	<p>Nombre actividad: (A) Analizando "La casa de Bernarda Alba" desde otros lentes</p> <p>Enunciado: Visualizando la Tensión: Explorando las Relaciones entre los Personajes de La casa de Bernarda Alba a través de un Grafo</p> <p>Observaciones sobre entrega Puedo sumar, además de lo ya mencionado respecto al personaje de la mendiga, que tanto Bernarda como la Pencia, tienen un rol importante en la obra dada la cantidad de conexiones. Y que, si bien, sé que el personaje de Pepe el Romano aparece en la obra literaria, no lo hace en este grafo ya que no hay diálogo alguno con ninguno de los personajes.</p> <p>Observación La Mendiga, solo aparece en el primer acto, sin embargo, con esa sola aparición permite poner de manifiesto la hipocresía, la crueldad y el ambiente asfixiante presente en e la casa y más aún en la figura de Bernarda Alba.</p> <p style="font-size: 0.8em;">GRUPO NORMAL BETHEDHNEED</p>	<p>Seleccionar tipo de gráfico</p> <p><input checked="" type="radio"/> Grafo</p>
Fecha	Nota	Acciones						
26-03-2025	VER NOTA	VER ENTREGA						

Notar que, la opción para realizar una NUEVA ENTREGA si lo desea, está habilitada.

7. Realizar una pregunta a un profesor en el contexto de una actividad de un curso

Ahora, realice una pregunta al profesor para recibir feedback

Ingrese

Profesor, quiero saber si es necesario hacer mas de una observación sobre el grafo de la casa de Bernarda Alba, y en tal caso, sobre que personaje.

Escriba la Nueva pregunta

AlfaDatizando

Nueva pregunta

Profesor, quiero saber si es necesario hacer mas de una observación sobre el grafo de la casa de Bernarda Alba, y en tal caso, sobre que personaje.

ENVIAR

Y haga clic sobre ENVIAR

Se le pedirá que confirme si realmente quiere enviar esa pregunta, haga clic en SI

Confirmación

¿Deseas enviar esta pregunta?

CANCELAR sí

Al hacerlo, aparecerá la pregunta pendiente de respuesta.

Notar que no podrá realizar otra pregunta hasta que el profesor le responda.

Nueva pregunta

ENVIAR

Preguntas anteriores:

Profesor, quiero saber si es necesario hacer mas de una observación sobre el grafo de la casa de Bernarda Alba, y en tal caso, sobre que personaje.

de estudiante1@gmail.com
rol: Estudiante - 25/05/2025 18:30

RESPONDER

8. Recibir una respuesta de un profesor en el contexto de una actividad de un curso

Usted visualizará el ícono que indica que hay una acción pendiente

Al ingresar a CURSOS, de la lista de cursos en los que usted se encuentra unido, aparecerá el ícono que indica que hay una acción pendiente

AlfaDatizando

AD + INFO CURSOS DEF

Cursos

🔍

Nombre	Materia	Fecha de inicio	Fecha de fin	Ciclo lectivo	Año de cursada	Establecimiento	Acciones
Literatura de 4to año	Literatura	01/03/2025	31/12/2025	2025	4°	Defensa Facultad ...	VER CURSO ABANDONAR

Haga clic en VER CURSO y notará que el ícono de acción pendiente aparece activo en la solapa de ACTIVIDADES

AD + INFO CURSOS DEF

VOLVER

Defensa Facultad de Informática UNLP - Curso: Literatura de 4to año

CICLO LECTIVO: 2025
Inicio: 01/03/2025 - Fin: 31/12/2025

[PARTICIPANTES](#) [ACTIVIDADES](#)

Participantes

🔍

Mostrar:

Estudiantes

Nombre	Email
Est1	estudiante1@gmail.com
Est2	estudiante2@gmail.com
Est3	estudiante3@gmail.com

Ingrese a ACTIVIDADES y notará que el ícono de acción pendiente aparece activo la actividad que requiere una acción

AD + INFO CURSOS DEF

VOLVER

Defensa Facultad de Informática UNLP - Curso: Literatura de 4to año

CICLO LECTIVO: 2025
Inicio: 01/03/2025 - Fin: 31/12/2025

[PARTICIPANTES](#) [ACTIVIDADES](#)

VOLVER

Mis actividades - Literatura de 4to año

[PENDIENTES](#) [CORREGIDAS](#) [ENTREGADAS](#) [PENDIENTES \(REENTREGA\)](#)

Título	Acciones
(A) Analizando "La casa de Bernarda Alba" de...	RESOLVER

Haga clic en RESOLVER y diríjase a la sección de preguntas y respuestas de la pantalla de su actividad

AlfaDatizando

Nueva pregunta

ENVIAR

Preguntas anteriores:

Profesor, quiero saber si es necesario hacer mas de una observación sobre el grafo de la casa de Bernarda Alba, y en tal caso, sobre que personaje.

de estudiante1@gmail.com

rol: Estudiante - 25/05/2025 18:30

RESPONDER

Estimado Estudiante1, resulta importante que usted pueda brindar observaciones al menos de los personajes de Bernarda, Angustias, Adela y la mendiga. Cualquier duda, espero su nuevo contacto por la plataforma. ¡Saludos!

de profe1@gmail.com

rol: Profesor - 25/05/2025 18:53

En el ícono de tilde de la respuesta , usted podrá marcarla como respondida, y así apagar el ícono que indica que hay una acción pendiente. Al hacer clic sobre recibirá un pedido de confirmación

Una vez realizado esto, desaparece el ícono de acción requerida.

9. Aspectos en común de las actividades a resolver

Si bien cada actividad a resolver va a diferir en cuanto a la información y al tipo de gráficos habilitados y al tipo de fuente de datos, en general comparten características

9.1 Información de la actividad

La información de la actividad a resolver puede ser visualizada desde la parte superior de la pantalla.

Hay una parte de la información se visualiza por defecto, pero es posible además acceder a la información completa.

La primera visualización de la información se muestra a continuación.

AlfaDatizando

Información de actividad

Fuente: la casa de Bernarda Alba.csv	Nombre actividad: (A) Analizando "La casa de Bernarda Alba" desde otros lentes	Enunciado: Visualizando la Tensión: Explorando las Relaciones entre los Personajes de La casa de Bernarda Alba a través de un Grafo
--	--	---

VER MÁS

Para acceder a la información completa, es posible hacer clic sobre VER MAS, al hacerlo, se visualiza la información completa como se muestra a continuación

Información de la actividad

Fuente: la casa de Bernarda Alba.csv

Nombre actividad: (A) Analizando "La casa de Bernarda Alba" desde otros lentes

Enunciado: Visualizando la Tensión: Explorando las Relaciones entre los Personajes de La casa de Bernarda Alba a través de un Grafo

Descripción: a) Lectura de la obra: Los estudiantes leen la obra como actividad en su hogar b) Presentación del Grafo: habiendo trabajado en el aula conceptos de grafos como nodo, arista y centralidad y mostrado a los personajes como nodos y a las relaciones significativas entre ellos como aristas. Donde el grosor de las aristas indica la cantidad de interacciones entre los personajes. c) Exploración Visual: En grupos de tres estudiantes observar y analizar el grafo detenidamente. El fin es que se identifiquen visualmente los elementos clave como nodo, centralidad, arista. d) Análisis Guiado: Las preguntas del enunciado servirán como guía para enfocar la observación y el análisis. Los estudiantes deberán registrar sus hallazgos y las interpretaciones iniciales basadas en la visualización del grafo. e) Conexión con la Obra: El paso crucial será conectar las observaciones del grafo con el conocimiento de la obra literaria. Los estudiantes deberán justificar sus respuestas a las preguntas del enunciado citando momentos específicos del texto, las acciones de los personajes y los temas centrales de La casa de Bernarda Alba. Por ejemplo, si un personaje aparece muy central en el grafo, deberán explicar por qué su rol en la obra justifica esta centralidad. f) Debate y Puesta en Común: Finalmente, se realizará una discusión en clase donde los estudiantes compartirán sus análisis y conclusiones. Se fomentará el debate sobre las diferentes interpretaciones y cómo la visualización del grafo puede ofrecer una nueva perspectiva sobre la obra

Objetivo: Aplicar conceptos básicos del pensamiento computacional, como la identificación de patrones, la abstracción y el análisis de redes, al estudio de una obra literaria. Desarrollar habilidades de observación y análisis visual para extraer información significativa de una

9.2 Tipos de fuentes disponibles

Las actividades podrán trabajar con dos tipos de fuentes de datos posibles, las estáticas y las dinámicas

FUENTES ESTÁTICAS ? FUENTES DINÁMICAS ?

Las fuentes de **datos estáticas** refieren a archivos con extensión .csv o archivos .pdf a analizar cada uno de ellos con sus respectivos tipos de gráficos

Las fuentes de datos dinámicas son aquellas cuyos datos se recolectan al momento de realizar la consulta, a la fecha es posible trabajar con REDDIT¹ como fuente de datos dinámicos.

¹ <https://www.reddit.com>

AlfaDatizando

9.3 Área de configuración del gráfico para fuentes estáticas

El área de configuración del gráfico dependerá del tipo de gráfico a realizar

9.3.1. Burbujas

A continuación, se muestra el área de configuración del gráfico.

Columnas Dataset	Eje x (categoría) ?	Eje y (subcategoría) ?
Acto		
Personaje		
TextoPersonaje		

La primera columna indica los nombres de todas las columnas que tiene el dataset con el que se está trabajando.

Los ejes x e y tienen una ayuda para recordar que representa cada uno.

Eje x (categoría) ?

Muestra los grupos principales que se quieren comparar

Eje y (subcategoría) ?

Indica cuántos elementos hay en cada grupo, diferenciados por subcategorías

Se deberá elegir la columna del dataset que representa la categoría y desplazarla hasta la columna “Eje x (categoría)” y luego seleccionar quien representa la subcategoría, arrastrar y soltar en “Eje y (subcategoría)”

A continuación, se da un ejemplo del gráfico configurado

Columnas Dataset	Eje x (categoría) ?	Eje y (subcategoría) ?
TextoPersonaje	Personaje	Acto

Los filtros disponibles, se visualizan en el contexto del dataset con el que se trabaja, en este ejemplo, se verían como se muestra a continuación.

AlfaDatizando

Filtros

Filtros Aplicados

Incluir:

Excluir:

Criterio

Incluir Excluir

Columnas

Acto Personaje TextoPersonaje

Valor

AGREGAR FILTRO

CANCELAR GUARDAR

Al graficar, aparece el gráfico de burbujas acorde a los parámetros usados del dataset asignado. En el ejemplo de este caso, se visualizaría como se muestra a continuación.

9.3.2. Columnas agrupadas

A continuación, se muestra el área de configuración del gráfico.

Columnas Dataset	Eje x (categoría) ?	Eje y (subcategoría) ?
Acto		
Personaje		
TextoPersonaje		

La primera columna indica los nombres de todas las columnas que tiene el dataset con el que se está trabajando.

Los ejes x e y tienen una ayuda para recordar que representa cada uno.

Eje x (categoría) ?

Muestra los grupos principales que se quieren comparar

AlfaDatizando

Eje y (subcategoría) ?

Indica cuántos elementos hay en cada grupo, diferenciados por subcategorías

Se deberá elegir la columna del dataset que representa la categoría y desplazarla hasta la columna “Eje x (categoría)” y luego seleccionar quien representa la subcategoría, arrastrar y soltar en “Eje y (subcategoría)”

A continuación, se da un ejemplo del gráfico configurado

Columnas Dataset TextoPersonaje	Eje x (categoría) ? Personaje	Eje y (subcategoría) ? Acto
------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Los filtros disponibles, se visualizan en el contexto del dataset con el que se trabaja, en este ejemplo, se verían como se muestra a continuación.

Filtros

Filtros Aplicados

Incluir:

Excluir:

Criterio

Incluir Excluir

Columnas

Acto Personaje TextoPersonaje

Valor

Acto Primero

AGREGAR FILTRO

CANCELAR GUARDAR

Al graficar, aparece el gráfico de columnas agrupadas acorde a los parámetros usados del dataset asignado. No se aplicaron filtros finalmente. En el ejemplo de este caso, se visualizaría como se muestra a continuación.

AlfaDatizando

9.3.3. Grafo

A continuación, se muestra el área de configuración del gráfico.

Seleccionar tipo de gráfico

Grafo

Columnas Dataset	Origen	Destino
Source		
Type		
Target		
Weight		

FILTROS
GRAFICAR
REINICIAR GRÁFICO

La primera columna indica los nombres de todas las columnas que tiene el dataset con el que se está trabajando.

Se deberá elegir la columna del dataset que representa el origen y desplazarla hasta la columna "origen" y luego seleccionar quien representa el destino, arrastrar y soltar en "Destino"

Seleccionar tipo de gráfico

Grafo

Columnas Dataset	Origen	Destino
Type	Source	Target
Weight		

FILTROS
GRAFICAR
REINICIAR GRÁFICO

Los filtros se muestran en el contexto del dataset sobre el cual se trabaja

Filtros

Filtros Aplicados

Incluir:
Excluir:

Criterio
 Incluir Excluir

Columnas
 Source Type Target Weight

Valor
▼

AGREGAR FILTRO

CANCELAR GUARDAR

AlfaDatizando

Eje y (subcategoría) ?

Indica cuántos elementos hay en cada grupo, diferenciados por subcategorías

Se deberá elegir la columna del dataset que representa la categoría y desplazarla hasta la columna “Eje x (categoría)” y luego seleccionar quien representa la subcategoría, arrastrar y soltar en “Eje y (subcategoría)”

A continuación, se da un ejemplo del gráfico configurado

Columnas Dataset TextoPersonaje	Eje x (categoría) ? Acto	Eje y (subcategoría) ? Personaje
------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

Los filtros disponibles, se visualizan en el contexto del dataset con el que se trabaja, en este ejemplo, se verían como se muestra a continuación.

Filtros

Filtros Aplicados

Incluir:

Excluir:

Criterio

Incluir Excluir

Columnas

Acto Personaje TextoPersonaje

Valor

AGREGAR FILTRO

CANCELAR GUARDAR

Al graficar, aparece el gráfico de líneas agrupadas acorde a los parámetros usados del dataset asignado. En el ejemplo de este caso, se visualizaría como se muestra a continuación.

AlfaDatizando

9.3.5. Mapa

A continuación, se muestra el área de configuración del gráfico.

Columnas Dataset		Latitud	Longitud	Nombre
nombreLugar	☰			
latitud	☰			
longitud	☰			
extractoLibro	☰			
informacionCompleta	☰			

La primera columna indica los nombres de todas las columnas que tiene el dataset con el que se está trabajando.

Las columnas para configurar son las de latitud, longitud y nombre.

La latitud y longitud refieren al punto en el mapa. Nombre, es el elemento por representar en el punto del mapa. Es el valor que se mostrará al pasar el ratón sobre el punto en el mapa.

Se deberá elegir la columna del dataset que representa la latitud y desplazarla hasta la columna "Latitud", luego seleccionar quien representa la longitud, arrastrar y soltar en "Longitud" y finalmente, hacer lo mismo para el "Nombre"

A continuación, se da un ejemplo del gráfico configurado

Columnas Dataset		Latitud	Longitud	Nombre
informacionCompleta	☰	latitud	longitud	nombreLugar
extractoLibro	☰			

Los filtros disponibles, se visualizan en el contexto del dataset con el que se trabaja, en este ejemplo, se verían como se muestra a continuación.

AlfaDatizando

Filtros ×

Filtros Aplicados

Incluir:

Excluir:

Criterio

Incluir Excluir

Columnas

nombreLugar latitud longitud extractoLibro

informacionCompleta

Valor

AGREGAR FILTRO

CANCELAR GUARDAR

Al graficar, aparece el gráfico de burbujas acorde a los parámetros usados del dataset asignado. En el ejemplo de este caso, se visualizaría como se muestra a continuación.

9.3.6. Nube de palabras

La nube de palabras no tiene actualmente parámetros a ser configurados, solamente se debe pedir GRAFICAR

Debido a que el documento a analizar con la nube de palabras puede ser muy grande, en esta versión de Alfadatizando, la visualización de la nube de palabras está limitada a 900 palabras

AlfaDatizando

Muestreo de palabras

Término ↑	Cantidad
la	367

Al presionar sobre los tres puntos destacados en la imagen anterior, se despliega el menú. Esto es válido tanto para la columna Término como para la columna Cantidad.

Término		C
la	Desordenar	3
casa	Ordenar ASC	5
de	Ordenar DESC	4
bernarda	Filtro	2
	Ocultar	
	Mostrar columnas	

9.3.7. Torta

A continuación, se muestra el área de configuración del gráfico.

Columnas Dataset		Categorizar por
Acto	≡	
Personaje	≡	
TextoPersonaje	≡	

La primera columna indica los nombres de todas las columnas que tiene el dataset con el que se está trabajando.

La columna que se llama “Categorizar por” representa el atributo por el cual se categorizará.

Se deberá elegir la columna del dataset que representa la categoría y desplazarla hasta la columna “Categorizar por)”

A continuación, se da un ejemplo del gráfico configurado

Columnas Dataset		Categorizar por	
Personaje	≡	Acto	≡
TextoPersonaje	≡		

Los filtros disponibles, se visualizan en el contexto del dataset con el que se trabaja, en este ejemplo, se verían como se muestra a continuación.

AlfaDatizando

Filtros ×

Filtros Aplicados

Incluir:

Excluir:

Criterio

Incluir Excluir

Columnas

Acto Personaje TextoPersonaje

Valor

AGREGAR FILTRO

CANCELAR GUARDAR

Al graficar, aparece el gráfico de burbujas acorde a los parámetros usados del dataset asignado. En el ejemplo de este caso, se visualizaría como se muestra a continuación.

9.4 Área de configuración del gráfico para fuentes dinámicas

A continuación, se muestra el área de configuración cuando se trabaja con una fuente dinámica de datos.

AlfaDatizando

Subreddit

Ingrese subreddit sin r/ y sin espacios

Este buscador realiza la misma búsqueda que puedes hacer directamente en <https://www.reddit.com/>. Los subreddits obtenidos se utilizarán como entrada de datos para los grafos. Los subreddits comienzan con 'r/'. Ejemplo: 'technology', 'gaming'. Los subreddits en inglés suelen tener más contenido, por lo que los de otros idiomas podrían tener menos información en el grafo. Los nombres no deben tener espacios.
Nota: La búsqueda devuelve los resultados más relevantes.

Seleccione tipo de grafo

Grafo de interacción entre usuarios ? Grafo de ocurrencias de palabras ?

BUSCAR REALIZAR OTRA BUSQUEDA

Se describirán las diferentes partes de la pantalla de trabajo presentada previamente.

En primer lugar, se debe ingresar el nombre del subreddit que mejor se ajuste al tipo de análisis solicitado. Es posible acceder a la lista de subreddits desde la url: <https://www.reddit.com/best/communities/1/>

Subreddit

Ingrese subreddit sin r/ y sin espacios

Luego, el tipo de grafo que desea generar

Seleccione tipo de grafo

Grafo de interacción entre usuarios ? Grafo de ocurrencias de palabras ?

El grafo de interacción entre usuarios cuenta con la siguiente ayuda contextual

Este grafo representa la interacción entre usuarios en un subreddit sobre el primer post de los más relevantes.

Se analizan los comentarios de las publicaciones, identificando quién responde a quién.

Cada nodo es un usuario, y los enlaces muestran respuestas entre ellos.

Se exploran hasta 200 conexiones dentro del post.

Mientras que el de Grafo de ocurrencias de palabras, presenta la siguiente ayuda

Este grafo analiza los títulos de hasta 100 publicaciones en un subreddit.

Luego, crea conexiones entre las palabras de cada título representándose como un nodo.

En caso de seleccionar la opción de Grafo de interacción entre usuarios, se debe hacer clic sobre el botón BUSCAR para recolectar y visualizar la información correspondiente.

AlfaDatizando

En caso de seleccionar la opción de ocurrencias de palabras, es posible refinar la búsqueda

Seleccione tipo de grafo

Grafo de interacción entre usuarios ? Grafo de ocurrencias de palabras ?

Cantidad de palabras a mostrar

Excluir:

Preposiciones Artículos

Pronombres Conjunciones de ser, estar, haber y tener

Adverbios Conjugaciones

Estas opciones permiten excluir cierto tipo de palabras así como la cantidad de palabras a mostrar en el grafo

9.5 Gráficos Agregados

Una entrega de para una actividad puede involucrar a mas de un gráfico. Cada tipo de gráfico que se agrega a la entrega es visualizado en esta sección

9.6 Filtros Aplicados

En esta parte de la pantalla aparecen listados los filtros que se aplican a un gráfico en particular, a fin de poder contextualizar la visualización.

Cuando existen filtros aplicados, es posible desactivarlos desde esta misma lista presionando sobre el filtro que se desea quitar

9.7 Gráfico en pantalla completa

Es posible ampliar la zona de visualización del gráfico, haciendo clic sobre la zona destacada en la imagen que se muestra a continuación.

Notar que, se tomó un tipo de gráfico de ejemplo, pero que esta opción está disponible para los diferentes tipos de gráficos.

AlfaDatizando

Al hacerlo, el gráfico pasará a ocupar toda la pantalla. Para regresar a la visualización anterior, puede presionar la tecla escape (ESC) o bien volver a presionar en las tres líneas que aparecen en la parte superior derecha de la pantalla completa.

9.8 Preguntas y respuestas con un profesor

El estudiante puede realizar preguntas al profesor (y responderle) mediante la sección de la pantalla creada para tal fin.

Nueva pregunta

Escribí tu pregunta acá

ENVIAR

Cuando se comienza a escribir en el área indicada, se habilita el botón de enviar.

Nueva pregunta

Profesor, tengo una duda respecto

ENVIAR

9.9 Filtros

Una vez configurado un gráfico, es posible configurarle filtros antes de graficar. Los filtros se contextualizan al dataset cargado y al tipo de gráfico sobre el cual se trabaja.

En general, permite definir criterios para incluir o excluir datos.

9.10 Graficar

Una vez configurados los parámetros del gráfico aparece habilitada la opción de graficar.

AlfaDatizando

Notar que, se tomó un tipo de gráfico de ejemplo, pero que esta opción está disponible para los diferentes tipos de gráficos.

Al hacer clic sobre esta opción, se visualizará el gráfico.

En caso de que el gráfico no se visualice como debería, es posible presionar en reiniciar gráfico para tener habilitada nuevamente la opción de configurar.

9.11 Reiniciar gráfico

Una vez realizado un gráfico, se habilita la opción de REINICIAR GRÁFICO.

Usted podrá reiniciar el gráfico por diversos motivos, por ejemplo, porque detecta que las columnas con las que configuró el gráfico no son las adecuadas.

Al hacer clic sobre esta acción, se avisa que se perderá lo realizado sobre el gráfico actual hasta el momento.

9.12 Vista previa de la entrega (previsualizar)

9.13 Agregar a entrega

Una vez realizado un gráfico, es posible AGREGAR A ENTREGA

Al hacerlo, el estudiante deberá ingresar texto respondiendo a alguna de las consignas recibidas en la actividad.

AlfaDatizando

9.14 Remover de Entrega

Esta opción aparece disponible luego de agregar un gráfico a la entrega.

Al hacer clic sobre REMOVER ENTREGA se pedirá una confirmación

Al presionar que sí, el grafico y las observaciones correspondientes serán quitados de la entrega que usted se encuentra armando.

9.15 Editar Observaciones

Esta opción aparece disponible luego de agregar un gráfico a la entrega.

Al hacer clic en EDITAR OBSERVACIONES, aparece una ventana desde la cual podrá modificar las últimas observaciones ingresadas. A modo de ejemplo, se incluye la pantalla con las observaciones realizadas al momento de agregar el gráfico del grafo para La Casa de Bernarda Alba.

9.16 Previsualizar

Esta opción aparece disponible luego de agregar un gráfico a la entrega.

AlfaDatizando

REMOVER DE ENTREGA

EDITAR OBSERVACIONES

PREVISUALIZAR

REALIZAR ENTREGA

Al hacer clic sobre a opción de previsualizar, se genera un archivo en formato pdf con la información de la actividad.

Nombre del dataset usado

El nombre de las columnas que el data set tiene

Nombre de la actividad que se resuelve

Nombre del estudiante que inició sesión

El título del enunciado recibido

La visualización del gráfico

Las observaciones cargadas junto al gráfico

Las columnas usadas para configurar el gráfico

A continuación, se presenta un ejemplo basado en la actividad: (a) Analizando La casa de Bernarda Alba desde otros lentes.

Entrega

Nombre Dataset

la casa de Bernarda Alba.csv

Columnas Dataset

Source,Type,Target,Weight

Nombre Actividad

(A) Analizando "La casa de Bernarda Alba" desde otros lentes

Alumno

Est1 Estudiante1

Enunciado

Visualizando la Tensión: Explorando las Relaciones entre los Personajes de La casa de Bernarda Alba a través de un Grafo

Grafo

Observaciones compartidas sobre el gráfico:

La Mendiga, solo aparece en el primer acto, sin embargo, con esa sola aparición permite poner de manifiesto la hipocresía, la crueldad y el ambiente asfixiante presente en a la casa y más aún en la figura de Bernarda Alba.

Origen
Source
Destino
Target

AlfaDatizando

10. Realizar Entrega

Esta opción aparece disponible luego de agregar un gráfico a la entrega.

Una vez que el estudiante, decide que ha terminado de realizar la actividad, puede hacer clic sobre REALIZAR ENTREGA para que el profesor pueda analizar la entrega.

Al momento de decidir realizar la entrega, se abre una ventana en la cual es posible ingresar una reflexión general sobre la actividad.

10.1 Nueva Entrega

Una nueva entrega indica que el estudiante tiene disponible la actividad para resolverla y envíasela al profesor.

10.2 Entregas realizadas

En esa solapa aparecen listadas las veces que se entregó una misma tarea a un profesor. Notar que es posible realizar múltiples entregas para la misma actividad.

Para cada entrega se registra la fecha en la que se hace, es posible visualizar el contenido y la nota en caso de estar corregida.

A continuación, se muestra un ejemplo en la que el estudiante realizó dos entregas de la misma actividad.

En la imagen anterior, la tarea entregada el 08 de mayo de 2025 tiene una nota asignada, por ello el botón de VER NOTA se encuentra en azul y es posible hacer clic sobre el para ver la devolución del profesor.

AlfaDatizando

Corrección de la entrega

Calificación

Aprobado Desaprobado Reentrega

Felicitaciones por la dedicación y la mirada crítica que pusiste en este trabajo. Se nota el compromiso con la consigna y la calidad en el análisis.

A continuación, se muestra que la entrega del 11 de junio de 2025 esta pendiente de corrección, el botón de VER NOTA no se encuentra habilitado (en color gris)

Fecha	Nota	Acciones
11/06/2025	VER NOTA	VER ENTREGA
08/05/2025	VER NOTA	VER ENTREGA

11. Entrega Corregida

Luego que el profesor corrige una entrega recibida, hay tres posibles resultados: aprobado, desaprobado y reentrega. A continuación, se describe como recibe cada tipo de notificación en la plataforma el estudiante.

11.1 La corrección implica un aprobado/desaprobado

Cuando una entrega fue analizada por el profesor y obtiene una calificación aprobada o desaprobada, la actividad queda disponible en la solapa de actividades corregidas.

VOLVER

Defensa Facultad de Informática UNLP - Curso: Literatura de 4to año

CICLO LECTIVO: 2025
Inicio: 01/03/2025 - Fin: 31/12/2025

PARTICIPANTES ACTIVIDADES

VOLVER

Mis actividades - Literatura de 4to año

PENDIENTES CORREGIDAS ENTREGADAS PENDIENTES (REENTREGA)

Título	Calificación	Acciones
La casa de Bernarda Alba desde otros lentes	Aprobado	VER
(A) Analizando "La casa de Bernarda Alba" de	Desaprobado	VER

1 fila seleccionada

Filas por página: 10 1-2 de 2

AlfaDatizando

Una primera visualización de la calificación aparece en la lista de actividades corregidas. Para acceder a los detalles de la devolución realizada por el profesor, es necesario ingresar a VER

The screenshot shows the AlfaDatizando interface. At the top, there's a navigation bar with 'AD + INFO CURSOS' on the left and 'DEFENSA FA... ESTUDIANTE' on the right. Below the navigation bar, there's a 'VOLVER' button and two tabs: 'ENTREGAS REALIZADAS' (selected) and 'NUEVA ENTREGA'. The main content area is titled 'Información de actividad' and contains three columns: 'Fuente:' with the value 'grafo de personajes de la casa de Bernarda Alba.csv', 'Título actividad:' with 'La casa de Bernarda Alba desde otros lentes', and 'Enunciado:' with a paragraph of text. Below this, there's a 'VER MÁS' button. At the bottom, there's a table with columns 'Fecha', 'Nota ↑', and 'Acciones'. The first row shows the date '16/06/2025', a 'VER NOTA' button, and a 'VER ENTREGA' button. To the right of the table, there's a section 'Observaciones sobre entrega' with the text 'Me gustaría sumar al debate el rol de la mujer en la sociedad para la fecha en la que transcurre la obra.' At the very bottom, there's a pagination bar showing '1 fila seleccionada', 'Filas por página: 10', and '1-1 de 1'.

Para luego acceder a VER NOTA.

11.2 La corrección implica una reentrega

Cuando una entrega fue analizada por el profesor y obtiene como resultado la necesidad de reentrega, la actividad queda disponible en la solapa de actividades pendientes de reentrega (PENDIENTES(REENTREGA)).

The screenshot shows the AlfaDatizando interface for a course. At the top, there's a navigation bar with 'AD + INFO CURSOS' on the left and 'DEFENSA FA... ESTUDIANTE' on the right. Below the navigation bar, there's a 'VOLVER' button and a title 'Defensa Facultad de Informática UNLP - Curso: Literatura de 4to año'. Below the title, there's 'CICLO LECTIVO: 2025' and 'Inicio: 01/03/2025 - Fin: 31/12/2025'. There are two tabs: 'PARTICIPANTES' and 'ACTIVIDADES' (selected). Below the tabs, there's a 'VOLVER' button and a title 'Mis actividades - Literatura de 4to año'. Below the title, there are four tabs: 'PENDIENTES', 'CORREGIDAS', 'ENTREGADAS', and 'PENDIENTES (REENTREGA)' (selected). Below the tabs, there's a table with columns 'Título' and 'Acciones'. The first row shows the title '(A) Analizando "La casa de Bernarda Alba" de' and a 'RESOLVER' button. At the bottom, there's a pagination bar showing '1 fila seleccionada', 'Filas por página: 10', and '1-1 de 1'.

Entra a RESOLVER, accediendo directamente a la solapa de ENTREGAS REALIZADAS, mira la devolución recibida antes de volver a resolver la actividad.

The screenshot shows the AlfaDatizando interface. At the top, there is a navigation bar with the logo 'AD', '+ INFO', 'CURSOS', 'DEFENSA FA...', and 'ESTUDIANTE'. Below this, there are tabs for 'ENTREGAS REALIZADAS' and 'NUEVA ENTREGA'. The main content area is titled 'Información de actividad' and contains three columns: 'Fuente', 'Título actividad', and 'Enunciado'. The 'Fuente' column shows 'la casa de Bernarda Alba.csv'. The 'Título actividad' column shows '(A) Analizando "La casa de Bernarda Alba" desde otros lentes'. The 'Enunciado' column contains a paragraph of text: 'Exploraremos las dinámicas de poder, los conflictos y las alianzas que se tejen entre los personajes 1) ¿Existen personajes que parecen ocupar una posición central en la red, conectando a muchos otros? ¿Hay personajes más periféricos o aislados? 2) Observa el grosor o el tipo de las aristas ¿Qué relaciones parecen ser más significativas para el desarrollo de la obra?'. Below this, there is a 'VER MÁS' link. At the bottom, there is a table with columns 'Fecha', 'Nota', 'Acciones', and 'Observaciones sobre entrega'. The table has one row with the date '18/06/2025', a 'VER NOTA' button, a 'VER ENTREGA' button, and the text 'simulación de la entrega'. At the very bottom, there is a pagination bar showing '1 fila seleccionada', 'Filas por página: 10', and '1-1 de 1'.

La devolución puede ser vista desde VER NOTA.

Cuando, luego de analizar la devolución, decide volver a realizar la entrega, se pasa a la solapa de NUEVA ENTREGA y la resuelve. Al realizar la una nueva entrega en respuesta a este pedido, la actividad queda en la solapa de entregadas del estudiante.

The screenshot shows the AlfaDatizando interface. At the top, there is a navigation bar with the logo 'AD', '+ INFO', 'CURSOS', 'DEFENSA FA...', and 'ESTUDIANTE'. Below this, there is a 'VOLVER' link. The main content area is titled 'Defensa Facultad de Informática UNLP - Curso: Literatura de 4to año'. Below this, there is a 'CICLO LECTIVO: 2025' and 'Inicio: 01/03/2025 - Fin: 31/12/2025'. There are two tabs: 'PARTICIPANTES' and 'ACTIVIDADES'. Below the tabs, there is a 'VOLVER' link. The main content area is titled 'Mis actividades - Literatura de 4to año'. Below this, there are four tabs: 'PENDIENTES', 'CORREGIDAS', 'ENTREGADAS', and 'PENDIENTES (REENTREGA)'. The 'ENTREGADAS' tab is selected. Below the tabs, there is a table with columns 'Título' and 'Acciones'. The table has one row with the title '(A) Analizando "La casa de Bernarda Alba" de' and a 'VER' button. At the bottom, there is a pagination bar showing '1 fila seleccionada', 'Filas por página: 10', and '1-1 de 1'.